

Tri Kurnianingsih¹, Indah Werdiningsih², Alya Marhamah P. Habibie³, Moh. Indrawan Hasan⁴

Program Studi Psikologi

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

nianingsih37@gmail.com¹ indhwrdi@gmail.com² ayamarhamah04@gmail.com³
dikyhasanr127@gmail.com⁴

Abstract:

Based on field studies that have occurred, parental pressure is often a common problem in determining a child's future career. Sometimes this is triggered by a lack of self-awareness in determining their field, interests or career. Both of these things can trigger conflict within a person to make a decision. As a first step, it is important to know how to explore potential, characteristics or uniqueness. The main goal is that students can determine their majors, ideals or future job prospects early on. The common method to reveal this is through client-centered therapy counseling based on Humanistic Theory. Counseling conducted on two high school students produced data that proved the problem of differences in choice between parents and students regarding the choice of majors or future job prospects. So, it is hoped that with humanistic-based client-centered therapy counseling, it can help students realize their potential and uniqueness before determining their choice of major in the future.

Keywords: Counseling, Humanistic, Client Centered Therapy

Abstrak

Berdasarkan studi lapangan yang pernah terjadi, tekanan orang tua sering kali menjadi masalah umum dalam penentuan karir anak di masa depan. Terkadang untuk hal ini dipicu oleh kurangnya pengenalan diri siswa dalam menentukan bidang, minat atau karirnya. Kedua hal ini dapat memicu konflik dalam diri seseorang untuk mengambil keputusan. Sebagai langkah awal, maka penting untuk mengetahui bagaimana cara menggali potensi, ciri khas atau keunikan diri. Tujuan utamanya yaitu siswa dapat lebih awal menentukan jurusan, cita-cita atau prospek pekerjaan ke depan. Metode umum untuk mengungkap hal tersebut adalah dengan konseling *client centered therapy* yang dilandasi oleh Teori Humanistik. Konseling yang dilakukan kepada dua siswa Sekolah Menengah Atas, menghasilkan data yang membuktikan masalah terjadinya perbedaan pilih antara orang tua dan siswa terhadap pemilihan keputusan jurusan atau prospek kerja ke depan. Jadi, diharapkan dengan konseling *client centered therapy* yang berbasis humanistik dapat membantu siswa dalam menyadari terlebih dahulu potensi dan keunikan diri sebelum menentukan pilihan jurusan di masa depan.

Kata Kunci: Konseling, Humanistik, Terapi Berpusat Pada Klien

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Konseling sering kali dikaitkan dengan penyelesaian terhadap masalah sehingga dalam prosesnya terdapat bimbingan yang lebih terpadu dan sistematis. Menurut Mortensen (dalam Tohirin 2007) menyebutkan bahwa konseling adalah proses hubungan antar pribadi dimana orang yang satu membantu orang yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan guna menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan, Rochman Natawijaya (1987) mendefinisikan konseling sebagai salah satu jenis pemberian pelayanan terpadu dari bimbingan. Jadi dapat diartikan konseling adalah hubungan timbal balik antara dua orang individu, yang terdiri dari konselor dan konseli. Konselor adalah pemberi layanan kepada konseli agar dapat memahami tentang dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang maupun akan datang.

Disisi lain apabila masalah yang dihadapi konseli berfokus pada penentuan masa depan agar dapat mencapai tujuan seperti cita-cita atau impian merupakan jenis konseling karir. Menurut Surya (dalam Pitria et.all., 2024) konseling karir adalah jenis bimbingan yang berusaha membantu individu untuk memecahkan masalah karir, yang berkaitan dengan kemampuan dan lingkungan hidupnya, sehingga memperoleh keberhasilan yang merupakan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan konseling karir adalah berbagai macam proses bantuan, layanan, pendekatan kepada individu untuk mengenal dan memahami dirinya sehingga membantu penyesuaian terhadap pemilihan dunia kerja. Jadi, mereka dapat mengambil keputusan dengan menentukan pilihan secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, konseling karir berfokus membantu individu untuk menampilkan dirinya yang penuh dengan potensi dan keahlian untuk mencapai kesuksesan.

Secara umum perencanaan karir yang dilakukan dengan konseling karir sangat penting dilakukan agar dapat menambah pemahaman tentang berbagai pilihan yang dituju. Hal ini termasuk relevansi antara minat, bakat, potensi, kemampuan lainnya yang harus sejalan dengan pilihan. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan mengingat terkadang impian dan cita-cita bisa saja berbeda dengan kemampuan, bakat serta yang minat yang kita miliki. Oleh karena itu penting untuk mengetahui medan yang akan dilalui atau resiko dari semua

pilihan yang dituju nanti. Demikian itulah pentingnya konseling karir yang bertujuan menunjang kesuksesan, Rahma (2021).

Sedangkan secara spesifik tujuan diadakannya konseling karir kepada siswa menurut Walgoto (2010) adalah untuk membantu mereka diantaranya :

- 1) Dapat membantu memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan potensi yang didalamnya terdapat kemampuan, minat, bakat, sikap serta cita-cita.
- 2) Membantu menyadarkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga ia dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
- 3) Membantu mengenal berbagai jenis pekerjaan yang relevan dengan potensi diri, jenis pendidikan terkait untuk meraihnya, latihan-latihan tertentu, yang akan membantu dirinya mencapai sehingga membentuk usaha meraih cita-cita atau pilihan dirinya.
- 4) Membantu menyelesaikan hambatan-hambatan yang kemungkinan dapat timbul dari diri sendiri, lingkungan sehingga turut menyelesaikan masalah dan mencari solusi atas hambatan tersebut.
- 5) Dengan adanya konseling karir akan membantu para siswa untuk merencanakan karir di masa dengan yang sesuai dengan kehidupan yang diimpikannya.

Menurut Nora (dalam Siregar et. all 2021) calon mahasiswa nantinya diharapkan memilih jurusan yang benar-benar diminati, sehingga dapat mencegah ketidakpuasan ketikan menjalaninya di perkuliahan. Dikatakan bahwa seseorang akan merasa nyaman ketika melakukan atau mengambil keputusan tanpa tekanan karena berjalan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika seseorang melakukannya dengan rasa ikhlas dan senang hati maka besar kemungkinan hasilnya akan baik pula. Namun dalam konteks ini seseorang dipaksa untuk menuruti atau menyesuaikan dengan tekanan yang diberikan, maka akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan cenderung mengakibatkan kegagalan, James & Alan (dalam Siregar et.all., 2021). Jadi apabila calon mahasiswa yang akan memilih jurusan hanya karena paksaan dan tekanan dari orang tuanya, di masa depan kegagalan mungkin akan mengintainya karena harus menanggung resiko tidak sejalan dengan potensi diri yang dimiliki. Pengambilan keputusan adalah fokus dari hal yang akan dihasilkan oleh konseling karir, sehingga pada hal inilah yang perlu

diperhatikan.

Pada suatu survei awal penelitian yang dilakukan oleh Mirah et.all., (2018) didapatkan data pada 104 siswa SMA berusia 15-18 tahun, sebanyak 53,8% siswa masih belum dapat memutuskan pilihan karir. Namun, data lain juga didapatkan sebanyak 23,1% siswa merasa belum yakin dengan pilihan jurusan kuliah yang akan dipilih setelah mereka lulus SMA. Melalui pengumpulan data lainnya yaitu hasil wawancara diketahui bahwa sebagian siswa merasa informasi yang didapatkan saat ini belum cukup untuk dapat membuat keputusan tentang kuliah atau pun pekerjaan. Belum lagi mereka cukup terpengaruh dengan teman-teman lainnya yang belum melakukan eksplorasi karir, hal ini disebabkan sedikitnya informasi yang berikan atau disediakan sekolah, diperparah lagi apabila belum ada dorongan dari diri sendiri maupun kurang dukungan keluarga dan lingkungan sekitar mengenai pemilihan jurusan. Kesadaran mereka bangkit setelah mereka menginjak kelas XII, mereka menyadari bahwa sudah saatnya untuk mencari tahu tentang informasi serta menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, namun terkendala dengan ujian sekolah dan seleksi masuk perguruan tinggi yang membuat jadwal mereka padat. Hal ini membuat mereka semakin terdesak karena waktu yang berkurang untuk berfokus ke pemilihan jurusan. Pada faktanya apabila kesadaran baru datang di kelas XII, hal itu sudah termasuk terlambat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian Blustein & Phillips (1988) mendukung teori bahwa keputusan merupakan fokus dari dampak awal apabila terjadi kendala atau hambatan dalam pemilihan jurusan. Penelitian itu menunjukkan bahwa ada hal yang disebut dengan kecemasan karir, hal ini dapat memengaruhi proses eksplorasi karir seseorang karena dapat menghambat perilaku atau usaha yang berguna dalam pengambilan keputusan karir. Penelitian lainnya oleh Daniels, Stewart, Stupnisky, Perry, & LoVerso (2010) menyatakan bahwa kecemasan yang dirasakan siswa dapat membuat mereka menghindari perilaku yang berhubungan dengan penentuan karir seperti menghadiri konseling karir atau mengumpulkan informasi tentang karir, sehingga mereka meningkatkan resiko tertundanya langkah pemilihan jurusan yang sangat mempengaruhi masa depan mereka. Kecemasan karir apabila tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada kurangnya komitmen terhadap jurusan atau karir. Mereka akan mudah merasa

kurang puas dan cenderung gagal dalam berkontribusi terhadap lingkungan meskipun memiliki pengetahuan dan pendidikan yang memadai (Daniels et al., 2010).

Kasus pada laporan ini akan membahas tentang konseling yang akan mencoba mengungkap potensi, minat dan bakat seseorang agar dapat mempermudahnya dalam menentukan jurusan. Kasus ini akan berfokus pada salah satu anak Sekolah Menengah Atas, yang akan segera lulus dan perlu mengetahui pilihan jurusan ketika ia akan memasuki bangku perkuliahan di perguruan tinggi nanti. Anak tersebut mungkin akan mengalami kesulitan dalam menentukan jurusan yang sesuai karena memiliki beberapa minat di bidang yang berbeda. Selain itu, tekanan dari keluarga yang ingin menentukan jurusan anaknya kedepannya turut mempengaruhi penentuan jurusan nanti. Oleh karena itu, melalui konseling yang dilakukan, diharapkan anak tersebut dapat menemukan kecenderungan potensi diri dan minat yang paling menonjol dari dirinya yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih jurusan perkuliahan yang tepat.

Pendekatan yang coba diterapkan adalah pendekatan teori humanistik oleh Abraham Maslow. Pendekatan ini dipilih karena mencoba mengungkapkan potensi dan keunikan individu untuk mengatasi masalah. Berdasarkan penelitian oleh Pratiwi (2023) mendeskripsikan bahwa pendekatan humanistik akan membahas secara mendalam terkait potensi yang ada pada manusia untuk membantu pengambilan keputusan terhadap diri sendiri atau lingkungan. Abraham Maslow menekankan tujuan untuk memahami dan mengenali potensi serta kemampuan yang menyeluruh pada diri manusia, Kurniawati (Pratiwi, 2023). Untuk itulah pendekatan ini dipilih, sehingga dapat menggali potensi dan kemampuan seseorang sehingga harapannya dapat membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan jurusan kelak. Pendekatan ini akan dianalisis lebih lanjut apabila telah melalui pengidentifikasian masalah dari klien agar dapat mencapai penerapan yang tepat dan efektif.

Dalam konteks kesejahteraan siswa, pendekatan humanistik menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dasar. Melalui intervensi konseling humanistik, siswa dapat dibantu untuk mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi serta merancang cara-cara yang sehat untuk memenuhinya

(Cantika *et. al.*, 2024). Menurut Ratwulan (2020) dalam penelitiannya, pelaksanaan sesi konseling memiliki banyak pendekatan yang dapat digunakan, salah satunya adalah *Client Centered Therapy* atau CCT. *Client Centered Therapy* merupakan pendekatan yang menempatkan sebagai pusat proses konseling, sementara konselor atau guru BK berperan sebagai fasilitator yang mendampingi agar klien dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan berkembang secara optimal (Chasanah *et. al.*, 2020). Dalam pendekatan ini, konselor atau guru BK berperan sebagai pendukung dalam proses pertumbuhan pribadi siswa, membantu siswa menyadari kemampuannya untuk mengatasi masalah, serta mempercayai bahwa siswa mampu menjalani proses pemulihan melalui penemuan solusinya sendiri (Azzahra *et. al.*, 2019). Pendekatan CCT juga sering menjadi pilihan karena dianggap efektif dalam mendorong kemandirian siswa dalam menyelesaikan masalah.

Dalam pendekatan CCT ini terdapat 3 teknik:

1. Refleksi diri, yaitu kesadaran diri yang dapat membantu siswa memahami perasaan, motivasi, dan perilaku sendiri yang kedepannya dapat meningkatkan kemampuan seperti mengelola emosi dan juga dapat membuat keputusan yang lebih baik (Cantika *et. al.*, 2024). *Open-ended Questions*
2. *Open-ended Questions*, yaitu pertanyaan terbuka memungkinkan konselor untuk mengenal siswa dengan lebih mendalam serta membangun hubungan yang erat. Dengan begitu, siswa akan merasa didengar dan dihargai, sehingga lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses konseling (Adella *et. al.*, 2024).
3. *Career Mapping*, yaitu visualisasi rencana dan alternatif masa depan yang dapat menentukan jurusan yang dapat dipilih berdasarkan minat dan bakat.

Selain itu, dalam penerapannya, konselor yang menggunakan pendekatan humanistik akan membangun suasana yang penuh empati, menerima siswa apa adanya, dan mendorong terjadinya refleksi diri. Lewat percakapan yang terbuka, siswa dibantu untuk mengeksplorasi nilai-nilai pribadi serta potensi yang dianggap penting dalam hidupnya. Selain itu, manfaat dari pendekatan humanistik dalam konseling karir jika menurut Gladding (2018) dalam Cantika *et al.* mengemukakan bahwa melalui pendekatan humanistik, konselor diharapkan dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman diri agar lebih baik, peningkatan harga diri, serta

pencapaian aktualisasi diri.

2. Analisis Kasus

Dalam perspektif humanistik, peserta didik didorong untuk mengembangkan potensinya secara bebas dalam proses pertumbuhan dan pencarian arah hidupnya untuk masa depannya nanti. Pendekatan ini memandang peserta didik sebagai individu merdeka yang memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri. Selain itu, peserta didik dibimbing agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan pribadi maupun terhadap orang-orang di sekitarnya (Insani, 2019). Selain itu, pendekatan humanistik memandang peristiwa sebagai proses dimana manusia membentuk dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Kemampuan untuk bertindak secara positif inilah yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang menganut aliran humanistik umumnya memusatkan pengajarannya pada pengembangan potensi tersebut (Syarifuddin, 2022).

Klien yang dipilih untuk studi kasus pada laporan ini adalah dua anak yang masih berada di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Keduanya memiliki inisial A (16) dan N (17) dan masih berada di kelas 10 SMA. Setelah melakukan wawancara kepada keduanya tentang cita-cita, jurusan hingga pekerjaan yang ingin dilakukan di masa depan mereka kompak banyak mempertimbangkan kedua orang tua mereka sebagai salah satu figur di lingkungan keluarga. Namun, pemaknaan figur orang tua bagi mereka berdua dikatakan masih berbeda karena bagi A kedua orang tua memberikan efek tekanan dan faktor pertimbangan paling besar dalam hidupnya. Sedangkan bagi N kedua orang tuanya merupakan figur paling dekat dengannya sehingga pendapat orang tuanya masih bisa diperhitungkan, tapi dengan syarat masih sesuai dengan apa yang ia cita-citakan.

Apabila dianalisis menggunakan teori, terdapat perbedaan besar antara kedua siswa tersebut. Berdasarkan teori psikologi yang mendasari teknik konseling karir menggunakan *client centered therapy* yang menjelaskan bahwa keunikan, ciri khas dan potensi seseorang diyakini dapat menyelesaikan atau menjadi solusi bagi masalah yang ada di kehidupannya. Untuk itulah, kami melakukan penyaringan data terlebih dahulu untuk mengidentifikasi potensi masing-masing siswa tersebut. Dari konseling yang dilakukan, ditemukan potensi oleh A yang sesuai apa yang ada dalam dirinya dan benar-benar ia inginkan adalah cita-citanya yang ingin menjadi polisi serta berbagai hal yang mengungkap kasus atau misteri. Hal tersebut juga diharapkan dapat ia capai untuk jurusan perkuliahannya, yaitu jurusan hukum. Siswa A juga sedang mengambil

ekstrakurikuler tari. Sebaliknya orang tua Siswa A memiliki keinginan yang berbeda, orang tuanya menginginkan Siswa A untuk mengambil bidang kesehatan seperti keperawatan. Padahal Siswa A sempat menyebutkan dirinya takut darah, sehingga hal tersebut pun menjadi kendala terbesarnya untuk masuk atau mengambil bidang ini. Siswa A juga diketahui mengambil ekstrakurikuler Remaja Pencinta Alam dengan alasan menyukai liburan di alam. Meskipun begitu Siswa A tetap menjadikan orang tuanya sebagai panutan dan harus menjadi sosok yang menentukan dirinya di masa depan. Saat masih dalam sesi konseling, Siswa A sempat memberitahukan dirinya juga menyukai menjadi wirausaha yang independen di Kota Gorontalo, sedikit disinggung pula alasannya agar dekat dengan orang tuanya. Setelah dilakukan wawancara mendalam, Siswa A juga menyebutkan dirinya sebagai anak terakhir. Pelajaran kesukaannya adalah matematika, sedangkan mata pelajaran yang dirasa sulit baginya adalah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Apabila jurusan dapat ia pilih sendiri, Siswa A memilih Jurusan IPA seperti yang orang tuanya inginkan. Meskipun, ia tahu Jurusan IPS lebih berkesinambungan dengan cita-citanya untuk memilih jurusan hukum. Untuk saat ini Siswa masih belum menentukan ingin mengambil langkah apa untuk mewujudkan mimpinya.

Adapun potensi, ciri khas serta keunikan diri oleh Siswa N yang cukup berbeda dengan Siswa A. Hal tersebut dimulai dirinya yang memiliki cita-cita menjadi dokter, yang secara spesifik ia ingin mengambil spesialis Dokter Ortopedi. Hal ini didukung oleh dirinya yang menyukai mata pelajaran biologi. Siswa N juga mengungkapkan bahwa dirinya ingin berkuliah di luar daerah dan bekerja di luar negeri. Siswa N menyebutkan dirinya ingin berkuliah di Oxford University apabila semua dilancarkan baginya. Mengenai hobi Siswa A biasanya melukis untuk mengisi waktu luangnya. Kontras dengan Siswa A, Siswa N justru lebih banyak mengungkapkan keinginannya dibanding keinginan orang tuanya yang menjadi tolak ukur mewujudkan cita-citanya. Konseli menilai bahwa hal ini bisa saja apa yang diinginkan orang tuanya sejalan dengan apa yang diinginkan Siswa N yaitu menjadi dokter. Artinya orang tua N mendukung pilihannya tersebut dan tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Untuk ekstrakurikuler, Siswa N mengikuti organisasi Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Lomba Olimpiade Sains Kota/Kabupaten. Saat ini langkah yang bisa ia lakukan agar dapat mewujudkan mimpinya adalah dengan mengikuti bimbingan belajar dan les-les terkait di masa depan sebagai bagian rencana berikutnya. Diketahui pula bahwa Siswa N merupakan anak tunggal dalam keluarganya.

3. Intervensi dan Teknik Komunikasi:

Intervensi berupa konseling akan diberikan secara individual langsung kepada klien yang bersangkutan. Metode ini dipilih agar berjalan lebih optimal kepada klien yang akan berfokus pada pengungkapan dan penggalian potensi dan kemampuan untuk menentukan jalur karir. Menurut Fauza (2021), tahapan konseling individual dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Pembukaan : dilakukan dengan membangun hubungan baik dengan siswa, termasuk mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi serta rancangan solusi yang akan diberikan.
2. Tahap Inti : pelaksanaan konseling dengan cara mendefinisikan masalah dan pencarian alternatif solusi.
3. Tahap Penutupan : pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan yang lebih utama dilakukan sepenuhnya oleh klien.
4. Tindak Lanjut : Tahap ini bertujuan untuk menilai sejauh mana, konseling membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Pertanyaan yang akan ditanyakan selama pemberian intervensi konseling individual :

1. Dimana kamu ingin berkuliah?
2. Apa mata pelajaran kesukaanmu?
3. Apa hobimu yang berkaitan dengan minatmu?

o Struktur Intervensi Secara/Lebih Rinci

1. Tujuan

Intervensi dilakukan untuk membantu siswa mengenali potensi dirinya, hal ini termasuk minat dan bakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya pengambilan keputusan jalur pendidikan yang sesuai dengan dirinya.

2. Durasi

Intervensi akan berlangsung selama 3 sesi dengan durasi 30 menit per-sesinya. Intervensi dilakukan dalam 1 hari dengan total durasi 90 menit, setiap sesi diberikan jeda 10 menit untuk klien apabila diperlukan untuk menghindari kejenuhan yang dikarenakan oleh 3 sesi intervensi.

3. Teknik

Intervensi yang diberikan akan menggunakan pendekatan *Client Centered Therapy* oleh Carl Rogers (Ratwulan, 2020), dimana konselor berperan sebagai fasilitator. Teknik-teknik yang akan diaplikasikan dalam intervensi yaitu Refleksi diri, Open-ended Questions dan Career mapping

sederhana. Refleksi diri bertujuan untuk membantu siswa menyadari nilai-nilai yang ada pada dirinya. Kemudian *Open-ended Questions* diberikan guna menggali lebih dalam pengalaman, minat dan harapan siswa untuk masa depannya. Setelahnya, *Career Mapping* Sederhana yang dibuat oleh siswa dapat menjadi visualisasi rencana dan alternatif jurusan yang dapat dipilihnya berdasarkan minat dan bakat.

4. Proses pelaksanaan

- Sesi 1: konselor dan siswa membangun *bonding* untuk meningkatkan kepercayaan siswa dan mengenal latar belakang mereka guna mengeksplorasi kondisi atau keadaan siswa saat ini dan persepsinya mengenai masa depan. Output dari sesi ini adalah identifikasi awal isu karir dan kondisi emosional siswa
- Sesi 2: Konselor membantu siswa menggali potensi dan aspek personal yang relevan dalam pemilihan jurusan. Sesi ini diawali dengan refleksi pengalaman sekolah siswa, seperti mata pelajaran dan kegiatan yang disukainya. Dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan mengenai cita-cita dan tekanan yang dirasakan dari lingkungan. kemudian diakhiri dengan siswa diminta untuk menuliskan aktivitas yang membuatnya bahagia atau yang dapat dia banggakan. Output dari sesi ini adalah terbentuknya profil minat siswa
- Sesi 3: Konselor memfasilitasi siswa dalam mengklasifikasi pilihan jurusan berdasarkan hasil eksplorasi diri pada sesi sebelumnya. sesi ini diawali dengan penyusunan daftar pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan/ bakat siswa, kemudian siswa diminta untuk mempertimbangkan pro dan kontra setiap pilihan, dan diakhiri dengan *career mapping*. sesi ini diharapkan dapat menghasilkan draft keputusan pilihan jurusan yang rasional dan personal

5. Evaluasi

Evaluasi rancangan konseling dilaksanakan untuk dapat melihat keberhasilan penerapan teknik dan penggunaan teori tertentu untuk memecahkan masalah konseli. Selain itu, juga dapat menjadi monitoring atau *Follow-Up* bagi konselor atau yang merancang konseling agar dapat mengetahui perkembangan apapun yang telah dilaksanakan per-sesinya. Evaluasi harus tetap dilakukan, karena tidak ditentukan dari berhasil dan tidaknya suatu rancangan konseling yang telah dilakukan atau belum dilakukan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap program konseling, berikut ini prinsip-prinsip evaluasi dalam konseling menurut Hidayat (2020):

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai,
2. Membutuhkan kriteria pengukuran,
3. Melibatkan pihak yang paham sehingga dapat membimbing,
4. Terdapat umpan balik dan tindak lanjut, dan
5. Melakukan evaluasi dengan sistematis dan berkesinambungan.

Adapun tahapan atau prosedur serangkaian kegiatan dari program konseling menurut Hidayat (2020):

- a. Identifikasi tujuan. Selama melakukan evaluasi harus tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan di awal. Selain itu juga membuat batasan-batasan yang akan dievaluasi, pusatkan pada program konseling secara keseluruhan bukan terpisah-pisah dari tujuannya. Tujuan harus jelas, singkat, operasional dan dapat diukur.
- b. Pengembangan rencana evaluasi. Bagian ini biasanya tindak lanjutan setelah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun komponen-komponen yang hendaknya dapat dikembangkan yaitu :
 - Data atau informasi yang dibutuhkan
 - Alat pengumpulan data
 - Sumber data atau informasi yang dapat dihubungi
 - Anggota pelaksana
 - Waktu Pelaksana
 - Kriteria Penilaian
 - Pembuatan laporan
- c. Laporan pelaksanaan evaluasi. Setelah program telah disetujui, selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi yang harus dilaporkan terlebih dahulu.

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Konsep ini menemukan perspektif bahwa komunikasi juga dipergunakan untuk urusan interpersonal yang memang mengharuskan dari seorang konsultan atau konselor untuk bertatap muka dengan klien sebagai langkah penyembuhan psikis, Aziz, M. H. (2022). Berikut ini empat langkah tahapan yaitu tahap persiapan atau tahap pra-interaksi, tahap pengenalan atau orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi menurut Taufik & Juliane (Aziz, M. H. 2022), sebagai berikut:

1. Tahap pertama, tahap pra-interaksi. Konselor akan melakukan pengidentifikasian terlebih dahulu mengenai informasi terkait klien yang biasanya berfokus pada masalah yang sedang dihadapi sehingga menimbulkan dampak pada psikis.
2. Tahap Kedua, tahap orientasi. Konselor atau pendamping akan merencanakan lebih detail mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama proses terapeutik. Rancangan ini juga dapat berupa target yang harus dicapai di tiap pertemuan konseling. Jadi, tentu saja rancangan yang telah dibuat harus sesuai dengan informasi dan pengidentifikasian masalah yang telah ditemukan sebelumnya.
3. Tahap ketiga, tahap kerja. Tahapan ini adalah tahapan penting dalam menentukan efektivitas komunikasi terapeutik yang telah dirancang. Ketika konselor atau pendamping mendorong terjalannya pengungkapan potensi dan kemampuan individu, baik dalam komunikasi verbal atau non-verbal. Jadi, tahapan ini dapat disimpulkan menjadi tahapan pelaksanaan program komunikasi terapeutik yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Tahap keempat, tahap terminasi. Konselor atau pendamping pada tahap ini telah mencapai tahap akhir. Tahapan ini dapat dilakukan dengan pemberian motivasi atau refleksi diri agar klien dapat meredakan ketegangan maupun tekanan yang sedang dialami atau dirasakan klien akibat lingkungan. Tahap ini juga dapat menjadi tahapan penyegaran kepada klien untuk menutup rangkaian proses pemberian komunikasi terapeutik yang optimal.

4. Kode Etik

Etika secara etimologi diartikan sebagai moral, akhlak, tingkah laku dan kesusilaan. Van Hoose & Kottler (Aniswita et al, 2021) mendefinisikan etika sebagai ilmu filsafat mengenai tingkah laku manusia. secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sebuah ilmu mengenai moral dan tingkah laku manusia. Sementara itu, Kode etik merupakan seperangkat norma, aturan, dan pedoman tingkah laku yang disepakati dan diikuti oleh individu dalam suatu profesi, dalam hal ini konselor. Kode etik berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur interaksi konselor dengan klien, dan melindungi konselor dari tindakan yang dapat merugikan. Kode etik konselor bertujuan untuk memastikan layanan konseling tetap profesional, menjaga kerahasiaan klien, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi konselor (Aniswita et al, 2021).

o Prinsip etika yang diterapkan.

Aniswita et al (2021) memaparkan kode etik profesi bimbingan konseling Indonesia yang disusun Oleh ABKIN yang memuat hal sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi dan kompetensi konselor yang mencakup; a) nilai, sikap, keterampilan,

pengetahuan dan wawasan dalam bimbingan konseling, b) adanya pengakuan atau legitimasi kemampuan dan kewenangan sebagai konselor.

- 2) Kegiatan profesional yang mencakup; a) praktek pelayanan konseling secara umum, b) praktek pada unit atau lembaga, c) praktek mandiri, d) dukungan teman sejawat, e) informasi dan riset, f) asesmen atau penilaian.
- 3) Pelaksanaan pelayanan memuat; a) penghargaan dan keterbukaan, b) kerahasiaan dan berbagi informasi, c) setting layanan konseling, d) tanggung jawab konselor.
- 4) Pelanggaran dan sanksi memuat; a) bentuk pelanggaran, b) sanksi pelanggaran, c) mekanisme penerapan sanksi.

Berdasarkan kode etik profesi, Penerapannya dalam "Konseling Karir untuk Siswa Sekolah Menengah dalam Pemilihan Jurusan" dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kerahasiaan: Konselor menjaga semua informasi yang diberikan oleh siswa selama sesi konseling agar tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa izin.
- 2) Keterbukaan: Mengakui bahwa setiap siswa memiliki potensi dan pilihan yang berbeda, serta menghargai pandangan dan keinginan mereka dalam memilih jurusan.
- 3) Kompetensi Konselor: Dimilikinya pengetahuan yang cukup tentang berbagai jurusan dan karir, serta teknik konseling yang sesuai untuk membantu siswa.
- 4) Integritas: Pemberian informasi secara akurat dan jujur mengenai jurusan dan prospek karir, tanpa mempengaruhi siswa untuk memilih jurusan tertentu demi kepentingan pribadi.
- 5) Tanggung Jawab: Konselor memberikan dukungan bagi siswa dalam proses pengambilan keputusan siswa mengenai jurusan tanpa mengganggu otonominya.
- 6) Kolaborasi: bekerja sama dengan berbagai pihak dan profesional untuk memberikan informasi dan dukungan yang komprehensif kepada siswa
- 7) Pengembangan informasi dan riset: Adanya pembaharuan pengetahuan konselor mengenai pendidikan dan pasar kerja agar dapat memberikan saran yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

o Justifikasi penggunaan prinsip etika tersebut.

- 1) Kerahasiaan: Siswa cenderung lebih terbuka dan jujur apabila mereka yakin bahwa data pribadi mereka aman, oleh karenanya melindungi privasi mereka sangat penting untuk membangun kepercayaan.
- 2) Keterbukaan: Setiap individu memiliki hak untuk dihargai sebagai individu dengan potensi unik. oleh karenanya, menghormati pilihan dan pandangan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung.

- 3) **Kompetensi Konselor:** Konselor yang kompeten dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan, membantu siswa membuat keputusan yang tepat. Ini juga menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam praktik konseling.
- 4) **Integritas:** Untuk menjaga reputasi profesi dan kepercayaan siswa, bertindak jujur merupakan kewajiban bagi seorang konselor. Informasi yang tidak akurat dapat merugikan siswa dan mengarah pada keputusan yang tidak tepat.
- 5) **Tanggung Jawab:** Adanya tanggung jawab moral untuk mendukung siswa dalam proses pengambilan keputusan. Konselor harus memastikan bahwa siswa mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat bagi dirinya.
- 6) **Kolaborasi:** bekerja sama dengan pihak lain memungkinkan konselor memberikan perspektif yang lebih luas dan dukungan yang lebih menyeluruh atau komprehensif bagi siswa.
- 7) **Pengembangan informasi dan riset:** Konselor harus mengembangkan pengetahuan agar dapat memberikan layanan terbaik bagi kliennya.

5. Rekomendasi dan Evaluasi:

o Rekomendasi untuk solusi jangka panjang.

1) Perpanjangan durasi dan frekuensi konseling

Konseling yang dilakukan dengan beberapa sesi di hari yang sama tidak dapat memberikan cukup ruang bagi siswa untuk merenung, menyerap dan memproses informasi secara emosional. Pemilihan jurusan tidak hanya sekedar keputusan rasional, melainkan juga emosional sehingga memerlukan waktu. Oleh karenanya, perlu dijadwalkan dalam jangka menengah seperti 2-3 minggu dengan jeda antar sesi guna memberi waktu siswa untuk refleksi pribadi. Setelahnya diperlukan sesi *Follow-up* untuk meninjau perubahan persepsi, memperkuat keputusan yang sudah dibuat, ataupun merubah kembali keputusan berdasarkan pengalaman lebih lanjut.

2) Pelibatan Orang Tua dalam proses konseling

Dalam kasus siswa A dan N, terlihat bahwa pendapat orang tua sangat mempengaruhi proses berpikir mereka. Namun tidak terlibatnya orang tua secara langsung dalam konseling menjadi celah yang besar dikarenakan konflik batin yang dialami siswa sebagian besar bersumber dari ekspektasi keluarga. Berdasarkan hasil yang didapat dari lapangan, saran pengembangan kedepannya ialah perancangan konseling karir dengan proses triadik (siswa-orang

tua-konselor), lalu penyediaan sesi konsultasi khusus untuk orang tua guna pemberian edukasi mengenai konsep “dukungan tanpa paksaan” serta tentang pentingnya menghargai potensi dan minat anak, bukan memaksakan kehendak.

3) Fokus pada resolusi konflik internal siswa

Adanya konflik batin siswa ketika berhadapan dengan perbedaan keinginan pribadi dan ekspektasi keluarga, seperti siswa A yang memiliki minat di bidang hukum, namun mendapatkan tekanan untuk mengambil jurusan keperawatan dari orang tuanya, berpotensi memicu kebingungan, stress, bahkan keputusan karir yang tidak autentik. Oleh karena itu, konseling karir sebaiknya tidak hanya berfokus pada eksplorasi minat dan bakat, tetapi juga pada proses penyadaran dan penyelesaian konflik internal. Pendekatan seperti *self-clarification* dan *values clarification* perlu diterapkan agar siswa mampu mengenali sistem nilai pribadinya, memilah tekanan yang ada, dan menyelaraskan keputusan dengan jati dirinya secara sehat.

4) Penerapan tahapan konseling yang lebih fleksibel dan responsif

Dalam pelaksanaannya, tidak semua siswa berada pada tingkat kesiapan psikologis yang sama dalam menjalani proses konseling karir. Karena itu, struktur pelaksanaan konseling sebaiknya tidak kaku atau disamaratakan. Konselor perlu menerapkan tahapan yang fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika individu siswa. Misalnya, jika siswa menunjukkan resistensi atau kebingungan di awal, sesi awal bisa difokuskan pada pembentukan rasa aman dan kepercayaan. Tahapan konseling pun harus responsif terhadap perkembangan siswa dari sesi ke sesi, bukan sekadar menjalankan alur teknis secara formalitas. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas dan relevansi proses konseling bagi masing-masing siswa

5) Peningkatan kualitas komunikasi dalam sesi konseling

Pendekatan yang terlalu fokus pada pengumpulan data teknis (seperti minat dan nilai), tetapi kurang menekankan pada penciptaan hubungan empatik dapat menurunkan Efektivitas konseling. Oleh karena itu, konselor perlu meningkatkan keterampilan komunikasi terapeutik dengan menerapkan *active listening*, validasi perasaan siswa, serta penggunaan pertanyaan klarifikasi yang mendalam. Ketika siswa merasa benar-benar didengar dan dihargai, mereka cenderung lebih terbuka, reflektif, dan aktif dalam menggali dirinya sendiri. Hal ini akan mendorong proses

konseling menjadi lebih bermakna dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karir.

o Evaluasi efektivitas intervensi yang dirancang

Pelaksanaan konseling karir yang kami lakukan sudah cukup baik karena berhasil memberikan ruang bagi siswa untuk mengenali minat, potensi, dan keinginan mereka dalam memilih jurusan. Pendekatan yang digunakan yaitu Client Centered Therapy membuat hubungan antara konselor dan siswa menjadi lebih dekat dan nyaman. Hal ini membuat siswa merasa aman untuk bercerita dan menyampaikan keinginan mereka. Dalam proses konseling, siswa bisa mengenal lebih dalam tentang apa yang mereka sukai, pengaruh keluarga, serta mulai memikirkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita mereka. Meskipun begitu, hasilnya masih belum bisa dikatakan maksimal.

Namun, kami menyadari masih ada kekurangan dalam konseling ini. Salah satunya yaitu belum adanya data hasil evaluasi secara tertulis atau angka yang bisa menunjukkan keberhasilan konseling. Selain itu, kami juga belum mendapatkan masukan langsung dari siswa setelah konseling selesai. Hal ini membuat kami kesulitan mengetahui apakah konseling tersebut benar-benar membantu siswa atau tidak. Padahal, adanya data dan masukan dari siswa sangat penting untuk melihat perkembangan mereka serta memperbaiki program di masa mendatang. Waktu konseling yang kami lakukan juga terlalu singkat, yaitu hanya 3 sesi dalam satu hari. Waktu yang terbatas ini membuat proses penggalian informasi dari siswa belum maksimal, apalagi bagi siswa yang butuh waktu lebih lama untuk bercerita. Proses konseling bisa berjalan lebih bertahap dan tidak terburu-buru jika siswa juga bisa lebih siap dalam menentukan pilihan jurusan dan masa depan mereka.

Daftar Pustaka

- Adella, M., Arsini, Y., & Putri, J. H. E. (2024). Pendekatan Konseling Motivational Interviewing Dengan Teknik OARS Terhadap Perubahan Perilaku Maladaptif Peserta Didik. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 178–191.
- Aniswita, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik dan Praktis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a). <https://doi.org/10.31869/ip.v8i1a.2745>
- Aziz, M. H. (2022, December). Komunikasi Terapeutik: Penyembuhan Dan Pemulihan Korban Pelecehan Seksual (Fenomena Pelecehan Seksual Dunia Pendidikan Di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2024*, 3(1), 235–258.
- Azzahra, D. R., Septyanti, R. N., & Yuliani, W. (2019). Pengaruh Clie-centered Therapy Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa SMA. *FOKUS: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(1), 30–36.
- Bimo Walgito. (2010). *Bimbingan dan Konseling Studi & Karir*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Blustein, D. L., & Phillips, S. D. (1988). Individual and contextual factors in career exploration. *Journal of Vocational Behavior*, 33, 213–216.
- Cantika, D., Asra, Y. K., & Diniaty, A. (2024). Mengintegrasikan Pendekatan Humanistik dalam Konseling Sekolah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Siswa. *Jurnal Kajian Ilmu Psikologi*, 8(12).
- Chasanah, K. R. N., Hidayati, A., & Maynawati, A. F. R. N. (2020). Peran Konseling Client Centered Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa. *Advice: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 91–101.
- Daniels, L. M., Stewart, T. L., Stupnisky, R. H., Perry, R. P., & LoVerso, T. (2010). Relieving career anxiety and indecision: The role of undergraduate students' perceived control and faculty affiliations. *Social Psychology of Education*, 14, 409–426.
- Fauza, W., & Chalidaziah, W. (2021). Konseling individual dalam mengatasi perilaku agresif siswa. *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), 43–52.
- Hidayat, A. H. (2020). Evaluasi program bimbingan dan konseling. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 137–150.
- Insani, F. D. (2019). Teori Belajar Humanistik Abraham Maslow Dan Carl Rogers Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(2), 209–230.

- Mirah, F. F. E., & Indianti, W. (2018). Pengaruh kecemasan karir terhadap commitment to career choice dengan kelekatan orang tua sebagai moderator. *Jurnal Psikologi Insight*, 2(1), 74–89.
- Pitria, P., Firman, F., Netrawati, N., & Rahman, M. N. A. (2024). Efektivitas Layanan Konseling Karir Dalam Meningkatkan Kematangan Diri Dan Pilihan Karir Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(2), 477–488.
- Pratiwi, V. (2023). Penerapan Konseling Individu Dengan Pendekatan Humanistik Dalam Mengatasi Insecure (Studi Kasus Korban Bullying Klien “G”). *Journal of Society Counseling*, 1(1), 12–16.
- Rahma, F., Yusuf, A. M., & Afdal, A. (2021). Bimbingan dan Konseling Karir di Perguruan Tinggi. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 6(2), 133–139.
- Ratwulan, A. A. (2020). Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas X APHP Melalui Layanan Konseling Kelompok dengan Metode Client Centered Therapy. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 1(1), 39–47.
- Rochman Natawijaja. (1987). *Pendekatan-pendekatan dalam Penyuluhan Kelompok I*. Bandung: Diponegoro.
- Siregar, R. N., Prabawanto, S., Mujib, A., & Rangkuti, A. N. (2021). Faktor dukungan keluarga dalam mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan pendidikan matematika di IAIN Padangsidimpuan. *JIPMat*, 6(2), 250–260.
- Syarifuddin, S. (2022). Teori Humanistik Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Sekolah. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6(1), 106–122.
- Tohirin. (2007). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lampiran

Pedoman Wawancara

Nama dan Umur Klien : A (16) N (17)

Kelas : 10

Durasi Konseling : 35 menit

1. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakangmu? (Umur, kelas, hobi) :
2. Pernahkah kamu memikirkan cita-cita atau pekerjaan impianmu? Apa itu?
3. Apa pelajaran di sekolah yang paling kamu sukai? Mengapa?
4. Kegiatan apa yang paling kamu nikmati di luar pelajaran?
5. Apakah kamu pernah mengalami tekanan atau harapan dari lingkungan sekitarmu terkait pilihan masa depan?
6. Tuliskan atau ceritakan tiga hal yang kamu anggap sebagai kekuatan atau kelebihan dalam dirimu.
7. Setelah eksplorasi sebelumnya, jurusan apa saja yang menurutmu sesuai dengan minat dan bakatmu?
8. Apakah kamu sudah punya gambaran pendidikan lanjutan atau karir setelah sekolah? Jelaskan.
9. Dari semua yang telah kamu ceritakan, bagaimana kamu ingin merancang masa depanmu?